

Spicy Analytics „data science for life science“

THE HOTTEST DATA TECHNOLOGIES

2023. 09. 01.

www.spicyanalytics.com

How to bring Data Science to Life Science?

- Data Science is still a new technology to improve business with numerous advantage, but...
 - Combination of a Data Scientist and Health Care Professional is very rare
 - Health related data is extremely increasing in number and in dimension
 - Health Care professionals do not accept results that they don't understand
- Spicy developing tools that can bring Data Science on everyday Health Care Professionals level without being a data scientist

Little methodological background - 1

- Classic Data science approach
 - Can only use limited (35) dimensions
 - Otherwise it will overfit
 - The traditional solution: Variable making (Example: yearly change in MS%, 1 variable instead of 48)
 - 50% of the project is data cleaning
 - Important critics:
 - Contains heuristic, because HI makes variables
 - We lose information by making variables
 - Very time-consuming (expensive)

Little methodological background - 2

- SAMI the unsupervised machine learning approach
 - Can use high No. Of dimension (100th)
 - Can overfit, but the correction is not heuristic
 - No need of data cleaning
 - Important critics:
 - Modell training needs huge calculation capacity
 - The output is not expressed. We only get the result, but not the exact formula.

If you need a predictive model...

- We are fast
 - We deliver pilot models in 10 to 30 days
 - We deliver operative models in 2-4 months
 - We deliver specific SW infused with AI in 6 to 12 months
- We use truly unsupervised methods
 - No human heuristic needs
- We let the customer interpret the output
 - Only output tables, graphs, results
 - Statistically proven most precise and robust model

What is our philosophy (or secret)?

■ Challenge

1. The big data growing and dirty
2. Human heuristic depends on the quality of the people
3. The classic data-mining technique cannot help in high dimension problems
4. How to accept the result

✓ Our Answer

1. Use the data as it is and don't waste time and money with cleaning
2. Use only unsupervised methods
3. Focus on high dimension problems
4. It's a machine, not human

Esettanulmányok

- BAYER BETEGÚT
- FÖLDGÁZ FORECAST
- TARTALOMELEMZÉS NEM-GYÓGYSZERNEK MINŐSÜLŐ KÉSZÍTMÉNYEK LEÍRÁSÁBÓL
- BAKTÉRIUMFELISMERÉS
- GÉNMODOSÍTÁS KÖVETKEZMÉNYE
- KRIMINALISZTIKAI ALAPÚ BESZÉLŐI PROFIL-ALKOTÁS

BETEGŰT 1.

- Cél
 - Egy adott betegségen belül a betegek alkategóriákba való sorolása klinikai adataik alapján
- Kihívás
 - Nagy mennyiségű, időben függő, ritka előfordulású, nagy dimenziós adat
 - Kimenet értelemezése
- Megvalósítás
 - Natural Language Processing: bag-of word reprezentációja a diagnózis, gyógyszer kódoknak; metaadatok
 - Dimenziócsökkentés: DNN: autoencoder
 - Speciális klaszterelemzés
 - Kimeneti csoportokon belüli hasonlóságok, illetve azok közötti különbségek feltérképezése Correspondance analysis alapján

BETEGÚT 2.

FÖLDGÁZ FORECAST 1.

- Cél
 - Egy napon belüli óránkénti gázfogyasztás előrebecslése 270 gázátadó állomáson a múlt alapján
- Kihívás
 - Erősen függ az időjárási tényezőtől
 - Kiugró, hiányzó adatok
 - Nagy eltérések az állomások között
- Megvalósítás
 - Releváns jellemzők készítése, amelyek segítenek a gázfogyasztás becslésében: hőmérséklet, kalendárium stb.
 - Tanuló algoritmus: Gradient Boosting Machine, LSTM

FÖLDGÁZ FORECAST 2.

TARTALOMELEMZÉS NEM-GYÓGYSZERNEK MINŐSÜLŐ KÉSZÍTMÉNYEK LEÍRÁSÁBÓL 1.

- Cél
 - A nem-gyógyszernek minősülő készítmények piacának feldolgozásán automatikus eszközökkel
- Kihívások
 - Honlapok tartalmának lementése
 - Nem strukturált információk kinyerése
- Megvalósítás
 - Sablon alapú scrolling a weblapokról
 - NLP: information extraction; a készítmények leírásából hasznos információk kinyerése: kulcsszavak, relációk

TARTALOMELEMZÉS NEM-GYÓGYSZERNEK MINŐSÜLŐ KÉSZÍTMÉNYEK LEÍRÁSÁBÓL - 2

Dr.Chen King of king's női kapszula

Márka: Dr.Chen

Aktuális ár: **1 080 Ft**

Egységár: 21.60 Ft / db

Mennyiségi kedvezmények

4 db után	5% kedvezmény.
2 db után	3% kedvezmény.

Kosárba

Kiszerelés: 50 db

súly: 25

Ezt a terméket jelenleg 10 vásárló nézi.

LEJÁRÁSI DÁTUM

SAJÁTOS SZÁLLÍTÁSI MÓD, FOXPOST CSOMAGAUTOMATÁBA

Telefonos ügyfélszolgálat elérhető.

Rendelését telefonon keresztül is leadhatja munkaszojón 9 és 17 óra között a +36 (1) 510 0124 telefonszámon! A rendelés során kérjük hívkozzon az alábbi termékazonosítóra: 9311.

Termékleírás

Akiknek fontos a komfortérzet és az aktivitás.

A recept holisztikus szemlélet alapján került összeállításra a hölgyek számára kedvező hatású gyógynövények és szója-izoflavonoid felhasználásával. Az Angelica sinensis gyökér hatóanyagai támogatják az urogenitális rendszer egészségét, a vér megfelelő oxigénzállítását, az immunrendszer és a keringési rendszer egészségét. Antioxidánsként támogatja a szervezetet a káros szabad gyökökkel szembeni védekezésben.

A csüdűfő-gyökér (Astragalus) segíti a keringési rendszer egészségét, a normál vérnyomás és az egészséges vércukorszint megőrzését. Támogatja a szellemi és fizikai kiegészültséget, és a vese kiválasztó funkcióját.

Ajánlott adagolás: napi 2 x 3 kapszula.

Kiszerelés: 50x500mg/doboz.

Összetevők

Astragalus membranaceus (csüdűfő) gyökér, Angelica sinensis gyökér, Szója izoflavon zselatin kapszulába töltve.

Figyelmeztetés

Az étrend-kiegészítők nem gyógyszerek, nem rendelkeznek gyógyhatással, nem alkalmasak betegségek kezelésére sem megelőzésére. Az étrend-kiegészítők élelmiszerek, így a jelölésükre (címké feliratok, a címkén, csomagoláson található bármely jel, ábra stb.) és reklámozásukra az élelmiszerekre néző megfogalmazott általános előírásokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően a termékek jelölése, megjelenítése és hirdítése nem állíthatja, vagy sugallhatja, hogy az étrend-kiegészítő betegségek megelőzésére, kezelésére alkalmas, vagy ilyen tulajdonsága van. Kérjük a gyártók leírásainak és reklámjainak olvasásakor ezt vegyék figyelembe!

Python-ban írt parsert használtunk: tag-ek menték szedjük ki a tartalmat

- Termék neve:
- Kiszerelés:
- Aktuális ár:
- Egységár/mértékegység:
- Formája: kapszula, csepp, tab.
- Adagolás:
- Kiszerelés:
- Mire ajánlják:
- Összetevők:

Plusz: **OGYI szám, azonosítók stb, amennyiben van**

BAKTÉRIUMFELISMERÉS 1.

- Cél
 - Baktériumtörzsek felismerése azok tömegspektrumai alapján
- Kihívások
 - Tömegspektrum jelfeldolgozása: időben egymás után keletkezett spektrumok
 - Modell készítése
- Megvalósítás
 - Speciális jelfeldolgozás: időkeretek egységesítése
 - Szekvenciális tanulás: CNN-LSTM

BAKTÉRIUMFELISMERÉS 2.

GÉNMODOSÍTÁS KÖVETKEZMÉNYE 1.

- Cél
 - Génmódosított élesztőgombák hozamának predikciója, gének azonosítása
- Kihívások
 - Nagyszámú variancia a génekben, kevés adat
- Megvalósítás
 - Különböző tanuló algoritmusok tesztelése

GÉNMODOSÍTÁS KÖVETKEZMÉNYE 2.

LIME Feature Importance Visualization

Hold Out (Test) Set, First 10 Cases Shown

KRIMINALISZTIKAI ALAPÚ BESZÉLŐI PROFIL-ALKOTÁS 1.

- Cél
 - Az ismeretlen személy hangja alapján becslést adni annak testalkatáról: nem, életkor, testmagasság, testsúly
- Kihívások
 - Nagy az egyénen belüli variabilitás, időben változó
- Megoldás
 - Akusztikai jelfeldolgozás
 - Gépi tanulás: Ensemble learning

KRIMINALISZTIKAI ALAPÚ BESZÉLŐI PROFIL-ALKOTÁS 2.

Nem osztályozása

	Acc	Kappa	AUC
LogisticRegression	0,953	0,902	0,967
RandomForest	0,894	0,772	0,983
SupportVectorMachine	0,966	0,928	0,996
GradientBoosting	0,939	0,872	0,984
DNN [100]-Rectifier	0,953	0,902	0,992
DNN [100-100]-TahnDropout 50%	0,961	0,919	0,993
Ensemble	0,965	0,926	0,996

ÁLTALÁNOS MÓDSZERTAN

- ESZKÖZÖK

- R
- Python
- KNIME
- SPOTFIRE

- MÓDSZEREK

- Strukturált és nem strukturált adatkezelés és kinyerés
- Standard statisztikai eszközök
- Adatbányászati eszközök:
 - Tanuló algoritmusok: ellenőrzött és nem ellenőrzött
 - Mély neurális hálózatok
 - NLP: Natural Language Processing: információ-kinyerés

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

THE HOTTEST DATA TECHNOLOGIES

Mr. Bence Horváth

bence.horvath@spicyanalytics.com

+3630 635 73333

<http://spicyanalytics.com/>

APPENDIX

DISCOVERY OF CLINICAL PATHWAY PATTERNS FOR HEALTH PROJECTS WITH BIG DATA & EHR

SAMI Case Study in Heart Failure

Business Need & Data Challenge

- Business Need: Can we classify HF patient with using
 - Only input parameters, (EHR before first diagnosis)
 - Only unsupervised machine learning
 - And are these parameters predict future events?
- Data Challenge: How to process 500th patients 8 years long EHR
 - Total No. Of Dimensions: 2000
 - If we consider non existing variables, than No. Of Dimensions: 8000

Segmentation of HF (I50) patients

- PRE-SEGMENTATION: 3 years back from the I50 diagnosis
- POST-SEGMENTATION: from I50 to died or end of experiment

Data used for segmentation

- Sociometrics
 - Age
 - Gender
- ATC
 - "B01A.x" "C01A.x" "C01B.x" "C01C.x" "C01D.x" "C01E.x" "C02.x" "C03.x" "C04.x" "C07A.x" "C08.x" "C09.x" "C09X.x" "C10.x,,
- ICD medical code
 - First 3 character (BNO 3)
 - Medical was not filtered
 - Final dimension was (516075x~1900)
- ICPM (Classification of Procedures in Medicine)

Basic statistics: 500th Hungarian HF patients

- Data from 2010 to 2017 were collected by National Health Insurance

	N	%
Total Number of Patients	516075	100%
Certainly died	249437	41,50%
Potentially alive	266638	58,50%
Distribution by age groups		
Under 19	148	0,03%
19-29	1999	0,39%
29-39	6031	1,17%
39-49	19276	3,74%
49-59	62368	12,09%
59-69	114165	22,12%
69-79	149652	29,00%
79-89	133012	25,77%
89-99	28711	5,56%
99-109	713	0,14%
Distribution by gender		
Man	237399	46,00%
Woman	278676	54,00%

Basic statistics: Most frequent comorbidities

TOP comorbidities	ICD	N	%
Essential (primary) hypertension	I10	444960	86,2
Chronic ischemic heart disease	I25	322840	62,6
Atherosclerosis	I70	234854	45,5
Atrial fibrillation and flutter	I48	174971	33,9
Angina pectoris	I20	172844	33,5
Lipoprotein metabolic disorders and other lipidemias	E78	154273	29,9
NonInsulin-dependent diabetes mellitus	E11	150987	29,3
Spondylosis	M47	144856	28,1
Pneumonia, unspecified organism	J18	106767	20,7
Chronic renal failure	N18	103512	20,1
Brain infarction	I63	103021	20,0

Basic statistics: Most frequent prescriptions

TOP prescriptions	ATC	N	%
AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	C09	288042	55,81
DIURETICS	C03	269823	52,28
ANTITHROMBOTIC AGENTS	B01A	233565	45,26
BETA BLOCKING AGENTS	C07A	216326	41,92
VASODILATORS USED IN CARDIAC DISEASES	C01D	105284	20,40
CALCIUM CHANNEL BLOCKERS	C08	98240	19,04
OTHER CARDIAC PREPARATIONS	C01E	68469	13,27
ANTIHYPERTENSIVES	C02	60266	11,68
CARDIAC GLYCOSIDES	C01A	46015	8,92
LIPID MODIFYING AGENTS	C10	38123	7,39
ANTIARRHYTHMICS I,III	C01B	29488	5,71
ERIPHERAL VASODILATORS	C04	14686	2,85
CARDIAC STIMULANTS EXCL. CARDIAC GLYCOSIDES	C01C	101	0,02

Segmentation/Clustering steps

1. Time of first I50 (HF) diagnosis was identified and data segmented into pre-I50 period (up to 3 years) and post-I50 period (up to death or end of data cut Q4 2017)
2. Independent patient feature vectors (1900 features) were constructed for pre-I50 and post-I50 period consisting of all demographics, ICD codes, ATC codes, Adherence KPI (calculated from purchased prescribed medication per time) but no information on hospitalization and death
3. Independent dimensionality reduction with deep neural autoencoder (original dimension: 1900; intermediate dimension of encoder: [500-500-2000]; latent dimension: 100) for pre-I50 and post-I50 data
4. Independent clustering (k-means) of patients based on pre-I50 and post-I50 data including bootstrapping and subsampling to assess the optimal number and robustness clusters
5. Characterization of clusters with features and outcome variables (survival, hospitalization rates and duration)

Segmentation/Clustering steps (1-4)

Patients row representation

Patients	Diagnosis					Medication			
	I10	I25	M47	I70	..	C09	C07A	C03	..
patient_1	0	0	1	1		0.7	0.9	0.3	
patient_2	1	0	1	0		0.3	0.2	0.1	
patient_3	1	1	1	1		0.8	0.8	0.3	

Deep patient representation

Low-dimension non-linear
feature representation of patients

Segmentation/Clustering steps (5)

Cluster evaluation (Bootstrap statistics)

Jacard index for clustering on

pre-I50 data

post-I50 data

6 stable clusters can be identified in pre-I50 and post-I50 data

Results: Outcome variables in clusters

CLUSTER	PRE-CLUSTERING						POST-CLUSTERING					
	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
MALE (%)	37	53	27	47	62	48	36	29	32	45	55	74
FEMALE (%)	63	47	73	53	38	52	64	71	68	55	45	26
Age (MEDIAN)	74	69	72	72	73	79	72	82	70	72	70	74
Treatment period: MEAN	19	25	30	27	29	13	44	15	38	29	9	27
Stay in Hospital (days): MEAN	54	3	23	9	23	35	55	3	23	9	23	35
How many times hosp.: MEAN	9	0.3	3	1	4	4	9	0	3	1	4	5
Rehosp. (Mean, Days): MEAN	399	32	393	194	393	414	399	33	394	194	394	415
Rehosp.24 (%): MEAN	0.19	0.007	0.053	0.028	0.142	0.103	0.19	0.007	0.053	0.028	0.142	0.103

Results: Mortality Rate

CLUSTER	PRE-CLUSTERING						POST-CLUSTERING					
	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
Mortality Rate (for 3m)	26.22%	24.80%	14.02%	21.90%	16.15%	47.81%	6.63%	45.18%	7.25%	3.80%	54.68%	17.49%
Mortality Rate (for 12m)	37.08%	34.77%	22.69%	32.87%	29.30%	59.64%	20.61%	60.58%	12.66%	13.76%	57.66%	40.82%
Mortality Rate (for 5y)	39.68%	38.89%	26.20%	37.23%	34.50%	62.52%	32.04%	64.75%	14.87%	15.98%	58.03%	48.80%

Most important ICD-s by Segments

PRE-CLUSTERING

POST-CLUSTERING

Most important ATC-s by Segments

PRE-CLUSTERING

POST-CLUSTERING

Correspondence Analysis

PRE-CLUSTERING

POST-CLUSTERING

Differences/ similarities of clusters

Cluster	PRE-CLUSTERING						POST-CLUSTERING					
	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
gender/age	Mainly female	„Youngest group“	Mainly female	Mixed group	Mainly male	„Oldest group“	Mainly female	Mainly female: Oldest group	Mainly female	Average group	Average group	Mainly male
Hospitalization	High hospitalization rate and long stay in hospital	Basically there is no hospitalization	No markable hospitalization pattern	Many times in hospital, high rehospitalization, however short stay in hospital	Many times in hospital and long hospitalization	Many times in hospital and long hospitalization	High hospitalization rate and long stay in hospital	Short treatment period	Few time in hospital; However long hospitalization	Averages day in hospital; averages time in hospital;	Few time in hospital	High hospitalization rate and long stay in hospital
							55 days in hospital on average	Less than 1 time rehospitalized on averages		Few times rehospitalized	Short stay in hospital	55 days in hospital on average
Treatment	Well treated patient: high medical treatment (ANTITHROMBOTIC AGENTS, BETA BLOCKING AGENTS)	No treated	Well treated	Low treated	Well treated	Low treated	Well treated patient: high medical treatment	Few medicin!	Well treated patient: high medical treatment	Well treated patient: high medical treatment	Low medical treatment	Well treated
					CARDIAC GLYCOSIDES: They get a greater proportion, maybe they could assume more serious CHF							
	Short treatment period	Average treatment period	Long treatment period	Average treatment period	Long treatment period	Shortest treatment period	Longest treatment period	Shortly died	Long treatment period	Averages treatment period	Shortest treatment period!	Averages treatment period
Comorbidity	Various-comorbidity	No-strong comorbidity:	Relatively high comorbidity	No really markable comorbidity	Some markable comorbidity: Angina pectoris	May be cerebral cases: stroke, cerebral infarction, etc	High comorbidity:	Cerebral infarction	High comorbidity	Moderate comorbidity	No markable comorbidity	High comorbidity
	Many G68	NO hipertension	Osteoarthritis				atherosclerosis	Thoracic, thoracolumbar, and lumbosacral intervertebral disc disorders			Half of them has hypertension	
	Other and unspecified polyneuropathies: it depend on diabetes?											

Kaplan-Meier Curves

PRE-CLUSTERING

	0	1	2	3	4	5	6	7			
Cluster: I:	64965	35942	27116	20013	14884	10637	7288	4747	2809	1233	0
Cluster: II:	86495	50799	42502	34959	29173	23731	18556	13951	9697	4911	6
Cluster: III:	87506	62458	51775	42393	34416	27204	20473	14647	9401	4503	7
Cluster: IV:	111714	69859	58119	47583	39060	31376	24116	17719	12051	6071	8
Cluster: V:	83809	58262	48272	39474	32198	25605	19363	13875	9030	4178	3
Cluster: VI:	79586	26228	21044	15490	11706	8567	6009	3923	2444	1152	2

POST-CLUSTERING

	0	1	2	3	4	5	6	7			
Cluster: I:	51149	44599	40690	36344	31529	26570	21414	16181	10987	5552	10
Cluster: II:	82949	32191	24509	18284	13790	10104	7067	4639	2898	1327	2
Cluster: III:	80897	66327	57653	49298	41491	33907	26513	19720	13270	6701	6
Cluster: IV:	110802	85445	66473	50981	39357	29679	21354	14735	9492	4436	6
Cluster: V:	115830	27231	19829	13807	10718	8180	5924	4213	2715	1291	1
Cluster: IV:	74448	49755	39674	31198	24552	18680	13533	9374	6070	2741	1

Alluvial plot: Clusters in pre-I50 and post-I50 data show similarities including mortality outcome

ONLY RESULTS FOR ARRHYTHMIA

Segmentation of patients

- PRE-SEGMENTATION: 3 years back from the I49 diagnosis
- POST-SEGMENTATION: from I49 to died or end of experiment

Outcome variables in clusters

CLUSTER	PRE-CLUSTERING						POST-CLUSTERING			
	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV
Age	45,207	35,239	71,06	66,279	69,257	57,082	70,663	44,326	69,712	62,277
Treatment peiod (days)	43,279	36,935	36,994	39,472	29,001	42,053	36,725	35,788	40,765	43,901
How long stay in Hospital (days)	0,561	9,716	20,545	17,303	47,394	4,135	13,006	1,765	28,052	7,131
How many times in Hospital	0,102	1,636	3,548	2,685	8,372	0,696	18,25	6,408	41,926	25,581
Reshopitalization (days)	7,663	409,633	357,478	313,925	394,134	82,346	80,367	126,289	40,982	78,403
Reshopitalization (within 24 hours)	0,002	0,016	0,121	0,042	0,187	0,014	0,6	0,231	0,809	0,611
Male	52,422	0,069	64,564	27,45	41,51	43,045	67,656	43,925	39,627	22,307
Female	47,578	99,931	35,436	72,55	58,49	56,955	32,344	56,075	60,373	77,693

Mortality Rate (pre/post clustering 12m/5years)

PRE-CLUSTERING

POST-CLUSTERING

Correspondence Analysis

PRE-CLUSTERING

Correspondence Analysis

POST-CLUSTERING

SUMMARY

Problem what we would like to solve

- Improve the quality of care service
 - Analyzing the EHR dataset is a good possibility to find:
 - Optimal treatment method
 - Co-morbidity analysis
 - Discover the latent structure of diseases
 - Within a high individual patients find the subgroups based on their clinical treatment
 - Etc.
 - New approach is needed: **CLINICAL PATHWAY SEGMENTATION**
 - To build a complex model is required experts with a deep knowledge in machine learning, statistics, mathematics and complex infrastructure etc.

Our solution

- **Fully automatic system which builds the clinical pathway automatically in the cloud**
 - No need to understand machine learning, statistics, mathematics
 - No need a complex informatic environment in local
 - Very limited data cleaning
 - No heuristic
- We will use an **unsupervised deep learning based model** to discover underlying patterns in clinical based on treatment activities and that of occurrences in clinical pathways; evaluated on a real clinical datasets
- We can use Hungarian Electronic Healthcare Records database
- This model can be used with any high dimensional dataset (for example: sales force effectiveness)